

ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DAS MATRIZES CURRICULARES DA REDE ESTADUAL PAULISTA DE ENSINO¹

Tabela 2 - Síntese da matriz curricular do EM de tempo parcial. Vigência: 2012-2019.

Categoria das disciplinas	Disciplina	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas FGB	Total de horas Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa e Literatura	500				
	Arte	200				
	Ed. Física	200				
	Matemática	500				
	Química	200				
	Física	200				
	Biologia	200				
	História	200				
	Geografia	200				
	Filosofia	200				
	Sociologia	200				
Parte Diversificada	Língua Estrangeira - Língua Inglesa	200				
			12	2.800	200	3.000

Fonte: São Paulo (2011b)

¹ A ordem das tabelas reproduz a mesma organizada na tese onde elas estão (ou serão) publicadas, como forma de facilitar sua verificação. Ver material completo em: BERNARDES NETO, Pedro. **BNCC, NEM e o ensino de Arte: impactos do neotecnismo no chão de escola**. 2026. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2026.

Tabela 3 - Síntese da matriz curricular do EM do PEI de turno único. Vigência: 2014-2019.

Categoria das disciplinas	Disciplina	Total de horas por disciplina	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa	480				
	Arte	180				
	Ed. Física	180				
	Matemática	480				
	Química	210				
	Física	210				
	Biologia	210				
	História	180				
	Geografia	180				
	Filosofia	180				
Sociologia	180					
Parte Diversificada	Língua Estrangeira - Língua Inglesa	180				
	Disciplinas Eletivas	180				
	Práticas de Ciências	120				
	Orientação de estudos	240				
	Projeto de Vida	120				
	Preparação Acadêmica	180				
	Mundo do Trabalho	60				
			18	2.670	1.080	3.750

Fonte: São Paulo (2014).

Tabela 4 - Síntese da matriz curricular do EM de tempo parcial. Vigência: 2020-2021.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa e Literatura	450				
	Língua estrangeira - Inglês	180				
	Arte	180				
	Ed. Física	180				
	Matemática	450				
	Química	180				
	Física	180				
	Biologia	180				
	História	180				
	Geografia	180				
	Filosofia	180				
	Sociologia	180				
	Parte Diversificada	Projeto de vida	180			
Eletivas		180				
Tecnologia e Inovação		90				
			15	2.700	450	3.150

Fonte: São Paulo (2019c).

Tabela 5 - Síntese da matriz curricular do EM do PEI de turno único. Vigência: 2020-2021.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa	480				
	Língua estrangeira - Língua Inglesa	180				
	Arte	180				
	Ed. Física	180				
	Matemática	480				
	Química	210				
	Física	210				
	Biologia	210				
	História	180				
	Geografia	180				
	Filosofia	180				
Sociologia	180					
Parte Diversificada	Projeto de vida	180				
	Eletivas	180				
	Tecnologia e Inovação	90				
	Práticas experimentais	300				
	Orientação de estudos	270				
			17	2.850	1.020	3.870

Fonte: São Paulo (2019d).

Tabela 6 - Síntese da matriz curricular do EM de tempo parcial. Vigência: 2022-2023.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa e Literatura	300				
	Língua Inglesa	120				
	Arte	120				
	Ed. Física	120				
	Matemática	300				
	Química	120				
	Física	120				
	Biologia	120				
	História	120				
	Geografia	120				
	Filosofia	120				
	Sociologia	120				
	Parte diversificada	Projeto de vida	180			
Tecnologia e Inovação		90				
Língua Inglesa		60				
Eletivas 1		120				
Eletivas 2 - Expansão		120				
Orientação de Estudos - Expansão		180				
Educação Física - Expansão		60				
Aprofundamento Curricular		900				
			43	1.800	1.710	3.510

Fonte: São Paulo (2021).

Tabela 7 - Síntese da matriz curricular do EM do PEI de turno único. Vigência: 2022-2023.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa e Literatura	300				
	Língua estrangeira - Língua Inglesa	120				
	Arte	120				
	Ed. Física	120				
	Matemática	300				
	Química	120				
	Física	120				
	Biologia	120				
	História	120				
	Geografia	120				
	Filosofia	120				
	Sociologia	120				
	Parte Diversificada	Projeto de vida	180			
Eletivas		180				
Tecnologia e Inovação		90				
Práticas experimentais		150				
Orientação de estudos		270				
Aprofundamento Curricular		1200				
			43	1.800	2.070	3.870

Fonte: São Paulo (2021).

Tabela 8 - Síntese da matriz curricular do EM de tempo parcial. Itinerário Formativo de Aprofundamento: MAT/CN. Vigência: 2024.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa e Literatura	300				
	Língua Inglesa	60				
	Arte	60				
	Ed. Física	150				
	Matemática	330				
	Química	120				
	Física	180				
	Biologia	120				
	História	180				
	Geografia	180				
	Filosofia	60				
Sociologia	60					
Parte diversificada	Educação Financeira - Itinerário Global (IG)	180				
	Inglês - IG	120				
	Tecnologia e Robótica - IG	60				
	Projeto de Vida - IG	180				
	Aceleração do Vestibular -IG	90				
	Redação e Leitura - IG	180				
	Tecnologia e Robótica - Itinerário de Aprofundamento (IAp)	240				
	Empreendedorismo - IAp	120				
	Biotecnologia - IAp	120				
	Química Aplicada - IAp	60				
			22	1.800	1.350	3.150

Fonte: São Paulo (2023a).

Tabela 9 - Síntese da matriz curricular do EM de tempo parcial. Itinerário formativo de aprofundamento: LGG/CHS. Vigência: 2024.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa e Literatura	300				
	Língua Inglesa	60				
	Arte	60				
	Ed. Física	150				
	Matemática	330				
	Química	120				
	Física	180				
	Biologia	120				
	História	180				
	Geografia	180				
	Filosofia	60				
Sociologia	60					
Parte diversificada	Educação Financeira - Itinerário Global (IG)	180				
	Inglês - IG	120				
	Tecnologia e Robótica - IG	60				
	Projeto de Vida - IG	180				
	Aceleração do Vestibular -IG	90				
	Redação e Leitura - IG	180				
	Arte e Mídias Digitais - Itinerário de Aprofundamento (IAp)	120				
	Liderança - IAp	120				
	Oratória - IAp	120				
	Geopolítica - IAp	60				
	Filosofia e Sociedade Moderna - IAp	120				
			23	1.800	1.350	3.150

Fonte: São Paulo (2023a).

Tabela 10 - Síntese da matriz curricular do EM do PEI de turno único. Itinerário
 Formativo de Aprofundamento: MAT/CN. Vigência: 2024.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa	300				
	Língua Inglesa	60				
	Arte	60				
	Ed. Física	150				
	Matemática	330				
	Química	120				
	Física	180				
	Biologia	120				
	História	180				
	Geografia	180				
	Filosofia	60				
Sociologia	60					
Parte diversificada	Educação Financeira - Itinerário Global (IG)	180				
	Inglês - IG	120				
	Tecnologia e Robótica - IG	60				
	Projeto de Vida - IG	180				
	Aceleração do Vestibular - IG	90				
	Redação e Leitura - IG	180				
	Esporte - Arte - Música (EMA) - IG	180				
	Eletiva - IG	60				
	Orientação de Estudos - IG	240				
	Práticas Instrumentais - IG	240				
	Tecnologia e Robótica - Itinerário de Aprofundamento (IAp)	240				
	Empreendedorismo - IAp	120				
	Biotecnologia - IAp	120				
	Química Aplicada - IAp	60				
				26	1.800	2.070

Fonte: São Paulo (2023a).

Tabela 11 - Síntese da matriz curricular do EM do PEI de turno único. Itinerário
 Formativo de Aprofundamento: LGG/CHS. Vigência: 2024.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa	300				
	Língua Inglesa	60				
	Arte	60				
	Ed. Física	150				
	Matemática	330				
	Química	120				
	Física	180				
	Biologia	120				
	História	180				
	Geografia	180				
	Filosofia	60				
	Sociologia	60				
Parte diversificada	Educação Financeira - Itinerário Global (IG)	180				
	Inglês - IG	120				
	Tecnologia e Robótica - IG	60				
	Projeto de Vida - IG	180				
	Aceleração do Vestibular -IG	90				
	Redação e Leitura - IG	180				
	Esporte - Arte - Música (EMA) - IG	180				
	Eletiva - IG	60				
	Orientação de Estudos - IG	240				
	Práticas Instrumentais -IG	240				
	Arte e Mídias Digitais- Itinerário de Aprofundamento (IAp)	120				
	Liderança - IAp	120				
	Oratória - IAp	120				
	Geopolítica - IAp	60				
	Filosofia e Sociedade Moderna - IAp	120				
			27	1.800	2.070	3.870

Fonte: São Paulo (2023a).

Tabela 12 - Síntese da matriz curricular do EM de tempo parcial. Itinerário formativo de aprofundamento: MAT/CN. Vigência: 2025.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa e Literatura	400				
	Redação e Leitura	200				
	Língua Inglesa	133,3				
	Arte	66,6				
	Ed. Física	133,3				
	Matemática	400				
	Ed. Financeira	133,3				
	Química	133,3				
	Física	200				
	Biologia	133,3				
	História	200				
	Geografia	133,3				
	Filosofia	66,6				
	Sociologia	66,6				
Parte diversificada	Projeto de Vida	33,3				
	Inglês	66,6				
	Orientação de Matemática	66,6				
	Orientação de Língua Portuguesa	66,6				
	Empreendedorismo	100				
	Programação	133,3				
	Biotecnologia	66,6				
Química Aplicada	66,6					
			22	2.400	600	3.000

Fonte: São Paulo (2024f).

Tabela 13 - Síntese da matriz curricular do EM de tempo parcial. Itinerário formativo de aprofundamento: LGG/CHS. Vigência: 2025.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa e Literatura	400				
	Redação e Leitura	200				
	Língua Inglesa	133,3				
	Arte	66,66				
	Ed. Física	133,33				
	Matemática	400				
	Ed. Financeira	133,3				
	Química	133,3				
	Física	200				
	Biologia	133,3				
	História	200				
	Geografia	133,33				
	Filosofia	66,6				
	Sociologia	66,6				
Parte diversificada	Projeto de Vida	33,3				
	Inglês	66,6				
	Orientação de Matemática	66,6				
	Orientação de Língua Portuguesa	66,6				
	Artes e Mídias	66,6				
	Liderança	66,6				
	Oratória	100				
	Geopolítica	66,6				
	Filosofia e Sociedade Moderna	66,6				
				23	2.400	600

Fonte: São Paulo (2024f).

Tabela 14 - Síntese da matriz curricular do EM do PEI de turno único. Itinerário
formativo de aprofundamento: MAT/CN. Vigência: 2025.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa	400				
	Redação e Leitura	200				
	Língua Inglesa	200				
	Arte	66,6				
	Ed. Física	133,3				
	Matemática	400				
	Ed. Financeira	66,6				
	Química	133,3				
	Física	200				
	Biologia	133,3				
	História	200				
	Geografia	133,3				
	Filosofia	66,6				
	Sociologia	66,6				
Parte diversificada	Projeto de Vida	100				
	Inglês	66,6				
	Orientação de Matemática	166,6				
	Orientação de Língua Portuguesa	166,6				
	Eletiva	200				
	Robótica	200				
	EMA	200				
	Práticas Experimentais	133,3				
	Empreendedorismo	100				
	Programação	133,3				
	Biotecnologia	66,6				
	Química Aplicada	66,6				
				26	2.400	1.600

Fonte: São Paulo (2024f).

Tabela 15 - Síntese da matriz curricular do PEI de turno único. Itinerário formativo de aprofundamento: LGG/CHS. Vigência: 2025.

Cat. dos componentes	Comp. Curriculares	Total de horas por componente	Total de componentes	Total de horas - FGB	Total de horas - Parte Diversificada	Total de horas - Ensino Médio
Formação Geral Básica	Língua Portuguesa	400				
	Redação e Leitura	200				
	Língua Inglesa	200				
	Arte	66,6				
	Ed. Física	133,3				
	Matemática	400				
	Ed. Financeira	66,6				
	Química	133,3				
	Física	200				
	Biologia	133,3				
	História	200				
	Geografia	133,3				
	Filosofia	66,6				
	Sociologia	66,6				
Parte diversificada	Projeto de Vida	100				
	Inglês	66,6				
	Orientação de Matemática	166,6				
	Orientação de Língua Portuguesa	166,6				
	Eletiva	200				
	Robótica	200				
	EMA	200				
	Práticas Experimentais	133,3				
	Arte e Mídias Digitais	66,6				
	Liderança	66,6				
	Oratória	100				
	Geopolítica	66,6				
	Filosofia e Sociedade Moderna	66,6				
				27	2.400	1.600

Fonte: São Paulo (2024f).

Tabela 16 - Comparação do número de componentes curriculares no EM paulista nas escolas de tempo parcial e de PEI de turno único. Período: 2012-2025.

	Tempo parcial			PEI de turno único		
	FGB	Parte diversificada	Total	FGB	Parte diversificada	Total
2012	11	1	12	-	-	-
2014	-	-	-	11	7	18
2019	12	3	15	12	5	17
2022-2023	12	31	43	12	31	43
2024 - MAT/CN	12	10	22	12	14	26
2024 - LGG/CHS	12	11	23	12	13	27
2025 - MAT/CN	14	8	22	14	12	26
2025 - LGG/CHS	14	9	23	14	13	27

Fonte: elaborado pelo autor.

Tabela 17 - Trajetória da carga horária dos componentes curriculares de Arte e AMD no EM das escolas de tempo parcial. Período: 2012-2025.

	2012	2020/2021	2022/2023	2024	2025
Carga horária - Arte	200	180	120	60	66,6
Carga horária - Arte e Mídias Digitais	-	-	-	120	66,6
Carga horária total do EM	3000	3150	3510	3150	3000
% de carga horária de Arte no EM	6,6	5,7	3,4	1,9	2,2
% de carga horária de Arte e Mídias Digitais no EM	-	-	-	3,8	2,2

Fonte: elaboração do autor.

Tabela 18 - Trajetória da carga horária dos componentes curriculares de Arte, AMD e EMA no EM das escolas do PEI de turno único. Período: 2014-2025.

	2014	2020/2021	2022/2023	2024	2025
Carga horária - Arte	180	180	120	60	66,6
Carga horária - Arte e Mídias Digitais	-	-	-	120	66,6
Carga horária - EMA	-	-	-	300	333,3
Carga horária total do EM	3750	3870	3870	3870	4000
% de carga horária de Arte no EM	4,8	4,6	3,1	1,5	1,6
% de carga horária de Arte e Mídias Digitais no EM	-	-	-	3,1	1,6
% de carga horária de EMA no EM	-	-	-	7,7	8,3

Fonte: elaborada pelo autor